

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 372 - 380

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Contribuições do Ensino, Pesquisa e Extensão para a Disseminação Nacional do Teste do Coraçõzinho: Relato de Experiência de um Projeto Interinstitucional

Contributions of Teaching, Research, and Extension to the Nationwide Dissemination of Newborn Pulse Oximetry Screening: An Experience Report of an Interinstitutional Project

Adriane Duarte Amorim Costa¹ Jacqueline Gonçalves de Barros²
Kaline Delgado de Almeida Gama³ Leília de Andrade Silva Virtuoso⁴
Luciana Lima dos Santos⁵ Roberta Carozo Torres⁶
Roseanne de Sousa Nobre⁷ Talita Lucio Chaves Vasconcelos⁸

Submetido: 16/05/2026 Aprovado: 16/06/2026 Publicação: 05/07/2026

RESUMO

As Cardiopatias Congênitas Críticas (CCC) são consideradas a principal causa de morte por malformações no primeiro ano de vida, bem como a terceira principal causa de morte em neonatos. No Brasil, a inserção da oximetria de pulso no SUS (Sistema Único de Saúde) ocorreu em virtude da Portaria nº 20, de 10 de junho de 2014, que torna obrigatória a triagem em maternidades públicas e privadas, em todo o território nacional. Foi criado um projeto de extensão universitária em Natal/Rio Grande do Norte, com o objetivo de auxiliar na introdução da triagem neonatal na cidade, capacitando profissionais e estudantes de graduação dos cursos de Medicina e Enfermagem. Inicialmente, foram realizadas ações presenciais; posteriormente, iniciaram-se atividades em municípios do interior do estado. Em seguida, com o surgimento da pandemia de Covid-19, as ações foram adaptadas para a modalidade remota utilizando recursos tecnológicos e redes sociais para essa divulgação. Essa mudança possibilitou a ampliação do alcance das ações realizadas, capacitando profissionais de saúde de diferentes municípios do país, por meio de alianças entre universidades e maternidades de diferentes estados do país. O objetivo deste estudo é descrever a experiência de disseminação de conhecimento científico e tecnológico em saúde, por meio de um projeto interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão para o "Teste do Coraçõzinho", que permitiu a inserção de estudantes de graduação em Enfermagem e Medicina, técnicos de enfermagem e professores colaboradores da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), além do IFAL (Instituto Federal de Alagoas) para ampliar o acesso à educação em serviços de saúde.

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas Críticas. Oximetria de Pulso. Ensino Remoto. Extensão Universitária. Tecnologia em Saúde.

ABSTRACT

Realistic simulation has become consolidated as an innovative pedagogical strategy in health education, with the potential to enhance professional training. This study aimed to synthesize scientific evidence on the use of realistic simulation in undergraduate Nutrition education, identifying the strategies adopted, educational objectives, outcomes, and existing gaps. This is an integrative literature review, conducted according to the methodological stages proposed by Whittemore and Knafl, with searches carried out in the PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS, and SciELO databases. Primary studies addressing the use of realistic simulation in undergraduate Nutrition education were included. The results showed a predominance of the use of standardized patients as a simulation strategy, focusing on the development of communication skills, clinical reasoning, and decision-making. Improvements were observed in students' self-confidence, performance, and engagement. However, gaps were identified regarding methodological heterogeneity, lack of standardization of interventions, and scarcity of studies in the field. It is concluded that realistic simulation has significant potential as a pedagogical strategy in Nutrition education, requiring its planned integration into curricula, as well as the development of structured protocols and more robust investigations to expand evidence on its effectiveness.

Keywords: Simulation. Nutrition Education. Higher Education. Nutrition Students. Learning.

¹Doutoranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ adriane.costa@ifal.edu.br

²Mestranda em Ciências da Educação. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ jacqueline.goncalves@ifal.edu.br

³Mestra em Pesquisa em Saúde. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ kaline.delgado@ifal.edu.br

⁴Pós-graduada em Saúde Pública. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ leilia.virtuoso@ifal.edu.br

⁵Pós-graduada em Auditoria em Enfermagem. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ luciana.santos@ifal.edu.br

⁶Doutoranda em Ensino. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ roberta.torres@ifal.edu.br

⁷Doutora em Epidemiologia. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ roseanne.nobre@ifal.edu.br

⁸Mestra em Enfermagem. Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ talita.vasconcelos@ifal.edu.br

1. Introdução

No Brasil, os óbitos ocorridos no período neonatal correspondem a cerca de 52% da mortalidade infantil, sendo as afecções perinatais e as malformações congênitas as principais causas desses desfechos (BRASIL, 2017). Assim, as malformações congênitas têm assumido relevância crescente no cenário de mortalidade do país, passando de quarta para terceira principal causa de morte de brasileiros com menos de 20 anos no período de 2000-2015 (SALIM *et al.*, 2020).

Entre as anomalias congênitas, as malformações do aparelho circulatório destacam-se pela alta importância, sendo responsáveis por aproximadamente 40% dos óbitos relacionados a essas condições, que quando sem assistência médica, 14% das crianças com cardiopatia congênita morrem no primeiro mês de vida e 30% delas não sobrevivem ao primeiro ano de vida (SALIM *et al.*, 2020).

As Cardiopatias Congênitas Críticas (CCC) são a principal causa de óbitos por malformação durante o primeiro ano de vida e a terceira causa de mortalidade neonatal, especialmente na América Latina (BRASIL, 2014). CCC é o termo utilizado para descrever os tipos mais graves de malformações cardíacas congênitas e que necessitam de diagnóstico e tratamento precoces para evitar complicações e óbito. Estimativas apontam que as CCC ocorrem em dois de cada mil recém-nascidos e que aproximadamente 30% destes recebem alta hospitalar sem serem diagnosticados, assim o prognóstico pode ser comprometido e aumentar a morbimortalidade infantil (QUEIROZ, 2020).

Nesse contexto, o Teste do Coraçãozinho destaca-se como uma importante estratégia para o rastreamento neonatal das cardiopatias congênitas críticas. Incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2014, o exame consiste em uma avaliação não invasiva, rápida, de fácil execução e baixo custo, amplamente recomendada para a identificação precoce de recém-nascidos com hipóxia decorrente de cardiopatias congênitas críticas. Evidências científicas demonstram que a oximetria de pulso apresenta elevada especificidade e sensibilidade moderada para a detecção dessas condições, sendo considerada uma ferramenta efetiva para a triagem neonatal universal (SAGANSKI; FREIRE; SANTOS, 2023).

Embora métodos diagnósticos pré-natais, como o ecocardiograma fetal, permitam a identificação mais precoce de alterações cardíacas, sua disponibilidade permanece limitada em muitos serviços de saúde devido ao alto custo, à necessidade de infraestrutura especializada e à escassez de profissionais qualificados. Dessa forma, a oximetria de pulso mantém-se como a principal estratégia de rastreamento das cardiopatias congênitas críticas em recém-nascidos, em

razão de sua efetividade, acessibilidade e viabilidade de implementação em larga escala (OSTER *et al.*, 2024).

A incorporação do Teste do Coraçãozinho à triagem neonatal universal representou um importante avanço para a saúde neonatal brasileira; entretanto, sua implementação ainda não ocorre de forma homogênea em todo o país. Segundo Salim *et al.* (2020), o desempenho desigual continua em regiões específicas do Brasil, particularmente no Norte e Nordeste. Isso está relacionado a fatores como baixa capacitação profissional, falta de informação sobre a importância deste teste e disponibilidade limitada de equipamentos. Essas condições impactam negativamente a universalização da triagem e o diagnóstico precoce de defeitos cardíacos congênitos críticos.

Considerando a elevada prevalência das cardiopatias congênitas e os desafios relacionados à implementação do Teste do Coraçãozinho, torna-se fundamental investir em estratégias que promovam a qualificação dos profissionais de saúde e ampliem o acesso ao conhecimento científico sobre o diagnóstico precoce dessas condições. Nesse contexto, as instituições de ensino superior assumem papel estratégico ao integrar ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação de profissionais mais qualificados, a produção de conhecimento científico e a aproximação entre universidade e sociedade. Essa articulação favorece a disseminação de práticas baseadas em evidências e fortalece a capacidade dos serviços de saúde em responder às necessidades da população (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016).

Segundo o Ministério da Educação, a extensão universitária é uma função essencial das Instituições de Ensino Superior, um processo educativo, cultural e científico que estabelece relações entre a universidade e a sociedade, indissociável do ensino e da pesquisa (BRASIL, 1996). A extensão universitária é uma ferramenta essencial para a formação profissional e assume um compromisso na responsabilidade social das instituições de ensino, onde a saúde está entre as áreas prioritárias de atuação (FORPROEX, 2001).

Como resultado da extensão universitária na área da saúde, a contribuição para a promoção da saúde, a qualificação de profissionais e gestores e o fortalecimento dos serviços de saúde se concretiza pela interconexão das instituições, dos serviços e da comunidade, o que favorece a produção de conhecimento e a disseminação social para o bem-estar da sociedade (FORPROEX, 2001).

Inserido nesse contexto, o Projeto Teste do Coraçãozinho (PTC) constitui uma ação de extensão desenvolvida desde 2014 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), instituições de referência na assistência materno-infantil. O projeto tem como objetivo contribuir para a implementação da oximetria de pulso neonatal na rotina dos

serviços de saúde, promovendo a detecção precoce das cardiopatias congênicas críticas. Para isso, realiza ações de capacitação voltadas a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e estudantes da área da saúde, fortalecendo a qualificação profissional e apoiando a incorporação dessa importante estratégia de triagem neonatal em maternidades do Rio Grande do Norte e de outras regiões do país.

Embora o Projeto Teste do Coraçõzinho esteja em funcionamento desde 2014, a pandemia de COVID-19, declarada em 2020, impôs novos desafios às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Diante da necessidade de priorizar a assistência às pessoas acometidas pela doença e ampliar a produção de conhecimentos sobre o SARS-CoV-2, tornou-se essencial reorganizar as estratégias de educação em saúde e capacitação profissional. Nesse contexto, ganharam destaque as ações remotas, incluindo cursos on-line, atividades educativas virtuais e a divulgação de informações científicas por meio de plataformas digitais, fortalecendo o acesso ao conhecimento e a continuidade das atividades extensionistas (OPAS, 2020).

Considerando a relevância do rastreamento, diagnóstico e tratamento precoce das cardiopatias congênicas e o compromisso do projeto com a área da saúde, no âmbito das normas do Plano Nacional de Extensão Universitária e para garantir a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a equipe do projeto buscou estratégias e alternativas que respeitassem as recomendações das autoridades sanitárias e as normas de biossegurança, a fim de reestruturar as ações desenvolvidas presencialmente anteriormente. Assim, foi possível manter as atividades relacionadas ao ensino, produção e disseminação do conhecimento, bem como manter a continuidade do projeto, ampliando ainda mais seu alcance com os recursos tecnológicos e os ambientes virtuais de aprendizagem.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo descrever a experiência de um projeto interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão voltado à disseminação do Teste do Coraçõzinho, destacando as estratégias adotadas para a capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde, bem como as contribuições do formato remoto para a ampliação do alcance das ações educativas em diferentes regiões do Brasil.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, caracterizado como relato de experiência, elaborado por colaboradores da área da saúde integrantes do Projeto Teste do Coraçõzinho. O estudo descreve a experiência de planejamento, execução e acompanhamento das capacitações realizadas na modalidade on-line.

Os participantes que concordaram em participar da capacitação e da pesquisa preencheram instrumentos eletrônicos de coleta de dados nos momentos previstos para a realização do curso. Inicialmente, foi disponibilizado um formulário de inscrição contendo informações sobre os objetivos do estudo, os procedimentos adotados e a natureza voluntária da participação.

A capacitação remota foi organizada em oito etapas sequenciais:

1. **Aplicação do Pré-Teste:** realização de um questionário inicial para avaliar o conhecimento prévio dos participantes sobre as cardiopatias congênitas críticas e o Teste do Coraçãozinho, permitindo identificar necessidades de aprendizagem.
2. **Exposição Teórica:** disponibilização de conteúdo teórico por meio da plataforma YouTube, abordando aspectos conceituais, clínicos e operacionais relacionados à oximetria de pulso neonatal e ao rastreamento das cardiopatias congênitas críticas.
3. **Vídeo Interativo:** apresentação de um caso clínico simulado, desenvolvido na plataforma Vizia, com inserção de perguntas ao longo do vídeo para estimular a participação ativa e a aplicação dos conhecimentos adquiridos.
4. **Discussão em Grupo:** realização de encontros síncronos via Google Meet, com divisão dos participantes em subgrupos acompanhados por dois instrutores, favorecendo a troca de experiências, o raciocínio clínico e a resolução colaborativa de problemas.
5. **Momento de Feedback:** espaço destinado ao esclarecimento de dúvidas, compartilhamento de percepções sobre a capacitação e apresentação de sugestões para aprimoramento das atividades.
6. **Aplicação do Pós-Teste e Considerações Finais:** reaplicação do instrumento utilizado no pré-teste para avaliar a aquisição de conhecimentos após a capacitação, seguida de síntese dos principais conteúdos abordados.
7. **Avaliação da Capacitação:** aplicação de formulário eletrônico para avaliação da satisfação dos participantes em relação aos conteúdos, metodologias utilizadas, recursos tecnológicos e organização do curso.
8. **Entrevista de Avaliação:** realização de entrevista semiestruturada com dois participantes voluntários, com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre a experiência vivenciada, as contribuições da capacitação e as possibilidades de melhoria.

Figura 1 – Vídeo interativo com estudo de caso clínico elaborado na plataforma Vizia, utilizado como ferramenta de ensino-aprendizagem nas ações de capacitação do Projeto Teste do Coraçõzinho.

Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 2 – Recurso audiovisual interativo elaborado na plataforma Vizia para apoiar o processo de ensino-aprendizagem sobre a triagem neonatal por oximetria de

pulso.

Fonte: Dados da Pesquisa

Após a coleta dos dados, foi realizada a análise do conhecimento dos participantes acerca da oximetria de pulso neonatal, por meio da comparação dos resultados obtidos antes e após a capacitação. Essa avaliação permitiu verificar a efetividade da estratégia educativa e identificar a evolução do conhecimento de profissionais e estudantes da área da saúde sobre o rastreamento das cardiopatias congênitas críticas no período neonatal.

Por fim, os dados obtidos por meio do formulário de avaliação e feedback aplicado ao término da capacitação foram analisados para verificar a adequação da metodologia empregada, o grau de satisfação dos participantes e as principais dúvidas remanescentes. Essa etapa possibilitou identificar oportunidades de aprimoramento das atividades educativas, bem como esclarecer questionamentos ainda existentes, contribuindo para a consolidação dos conhecimentos abordados durante o curso.

3. Conclusão

O Teste do Coraçõzinho configura-se como uma estratégia efetiva, acessível e de baixo custo para o rastreamento das cardiopatias congênitas críticas, contribuindo para o diagnóstico precoce e para a redução da morbimortalidade infantil. Em um cenário marcado por desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde, iniciativas voltadas à sua disseminação e implementação assumem papel fundamental para a qualificação da assistência neonatal.

A experiência do Projeto Teste do Coraçõzinho evidenciou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No âmbito do ensino, o projeto proporcionou a formação e o aperfeiçoamento de estudantes e profissionais da saúde por meio de atividades teóricas, discussões de casos clínicos e capacitações voltadas à prática baseada em evidências. Em relação à pesquisa, a utilização de instrumentos de avaliação, como pré-testes, pós-testes, formulários de feedback e entrevistas, possibilitou a produção de conhecimento sobre o processo formativo e a efetividade das estratégias educacionais adotadas. Já a extensão concretizou-se pela interação direta com profissionais e instituições de saúde, promovendo a transferência do conhecimento científico para a comunidade e contribuindo para a implementação da oximetria de pulso em diferentes contextos assistenciais.

A adaptação das atividades para o formato remoto durante a pandemia de COVID-19 ampliou significativamente o alcance das ações, permitindo a capacitação de participantes de diversas regiões do Brasil e fortalecendo parcerias entre universidades, institutos federais, maternidades e serviços de saúde. Essa experiência demonstrou que as tecnologias digitais podem potencializar as ações extensionistas e favorecer a democratização do conhecimento, especialmente em localidades distantes dos grandes centros de formação.

Dessa forma, o projeto não apenas contribuiu para a disseminação do Teste do Coraçãozinho, mas também se consolidou como um espaço de formação acadêmica, produção científica e transformação social, reafirmando o papel das instituições de ensino superior na articulação entre ensino, pesquisa e extensão em benefício da sociedade.

Referências

ALVES, Lynn. Educação remota: entre a ilusão e a realidade. *Interfaces Científicas: Educação*, Aracaju, v. 8, n. 3, p. 348-365, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Relatório nº 115: inclusão da oximetria de pulso – Teste do Coraçãozinho, a ser realizado de forma universal, fazendo parte da Triagem Neonatal no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF, 2014. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Incorporados/TesteCoracaozinho-FINAL.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 150, n. 112, p. 59-62, 13 jun. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Portaria nº 20, de 10 de junho de 2014. Torna pública a decisão de incorporar a oximetria de pulso – Teste do Coraçãozinho, a ser realizado de forma universal, fazendo parte da Triagem Neonatal no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF, 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2014/prt0020_10_06_2014.html. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 12 maio 2026.

FORPROEX. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Plano Nacional de Extensão Universitária: Sistema de Dados e Informação da Extensão. Brasília, DF, 2001. Disponível em: <http://www.proex.ufrn.br/documentos/documento?id=54531841>. Acesso em: 11 maio 2026.

FERRAMENTAS EDUCATIVAS. Vizia: vídeos mais interativos e envolventes. Disponível em: <https://ferramentaseducativas.com/index.php/aplicacoes/online/113-vizia-torne-os-seus-videos-mais-interativos-e-envolventes>. Acesso em: 18 maio 2026.

LEITE, G. C. P. et al. Dia D da cardiopatia congênita como ação de extensão universitária: contribuindo com o diagnóstico precoce das cardiopatias. *Revista Brasileira de Revisão de Saúde*, v. 3, n. 5, p. 14803-14809, 2020.

LOPES, E. T. C. et al. Capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde para a realização do Teste do Coraçãozinho em contexto pandêmico: relato de experiência. 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Rapid assessment of service delivery for NCDs during the COVID-19 pandemic in the Americas. Washington, DC: OPAS, 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52250/PAHONMHNVCVID-19200024_eng.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

OSTER, M. E.; PINTO, N. M.; PRAMANIK, A. K. *et al.* Newborn Screening for Critical Congenital Heart Disease: A New Algorithm and Other Updated Recommendations. *Pediatrics*, v. 155, n. 1, 2024. Doi: <https://doi.org/10.1542/peds.2024-069667>

QUEIROZ, I. M. A. A importância do Teste do Coraçãozinho no diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas. **RECIEN: Revista Científica de Enfermagem**, v. 10, n. 29, 2020.

SALIM, Thais Rocha; ANDRADE, Thayanne Mendes; KLEIN, Carlos Henrique; OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de. Desigualdades nas taxas de mortalidade por malformações do sistema circulatório em crianças menores de 20 anos de idade entre macrorregiões brasileiras. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, v. 115, n. 6, p. 1164-1173, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.36660/abc.20190351>.

SAGANSKI, G. F.; FREIRE, M. H. S.; SANTOS, W. M. Pulse oximetry test for screening congenital heart diseases: a systematic review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 57, e20230215, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0215pt>

SANTOS, J. H. S.; ROCHA, B. F.; PASSAGLIO, K. T. Extensão universitária e formação no ensino superior. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v. 7, n. 1, p. 23-28, 2016. DOI: 10.24317/2358-0399.2016v7i1.3087.